

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ВОЙСК И СПОСОБОВ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ

Косьяненко А.И.

служащий ВС РУ, доцент кафедры Военной безопасности и управления войсками Университета военной безопасности и обороны государств

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19450011>

В данной статье дано понятие органов управления войсками (силами), проанализированы вопросы зависимости развития органов управления от состава войск и развития вооруженных сил под влиянием технического прогресса, изменений средств и способов вооруженной борьбы.

Ключевые слова: органы управления войсками (силами), эволюция общества, вооруженные силы, состав войск, зависимость органов управления от состава войск, война, военный конфликт.

The given article presents the notion of troops' command and control management. It also analyzed the dependence issues of the command and control management' development on the troops' composition, improvement of the armed forces under the influence of technical advance as well as change of means and ways of the armed struggle.

Key words: troops' command and control management, evolution of society, armed forces, troops' composition, dependence of the command and control agencies on the troops' composition, war, military conflict.

Органы управления войсками собирательное наименование командования, штабов, управлений, отделов постоянных (штатных) и временно создаваемых (нештатных) органов предназначенных для выполнения функций по руководству войсками (силами) в различных звеньях.

Организационная структура органов управления войсками сложилась в процессе развития общества и его вооруженных сил (ВС) под влиянием технического прогресса, изменений средств и способов вооруженной борьбы, численности и организации войск, характера войн и военных конфликтов в исторический период их развития, а также различных средств управления необходимых органам управления для управления подчиненными войсками. В ходе этого развития изменялись требования к управлению войсками, состав органов управления, расширялся круг задач, возлагаемых на органы управления, возрастал объем их работы, а это в свою очередь вынуждало совершенствовать их организационную структуру, приводить её в соответствие с составом войск, современными требованиями к управлению, и возлагаемыми задачами на органы управления [1].

Органы управления войсками (силами) развивались как качественно, так и количественно под влиянием ряда объективных и субъективных факторов, эволюции общества, структуры и численности войск (сил), средств вооруженной борьбы, политической и государственной систем управления, уровня подготовки военных кадров, методов и стиля работы руководства, технических средств управления. Однако основополагающими факторами всегда были характер, объем и трудоемкость

управленческих задач, которые напрямую влияли на подготовку подчиненных войск к предстоящим операциям (боевым действиям).

Немаловажную роль в развитии органов управления и войск в различные периоды развития общества играл характер войн (вооружённых конфликтов) противоборствующих сторон который зависел от её цели.

Вооруженные силы – главная вооруженная организация государства или группы государств, предназначенная для обеспечения военной безопасности, защиты государственных интересов при агрессии и ведении войны, недопущения или ликвидации угрозы миру между государствами и безопасности [2].

Кроме выполнения основных функций, возложенных на вооруженные силы и их органы управления, они также могут привлекаться к поддержанию порядка в государстве при чрезвычайных ситуациях, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, а также для решения некоторых других государственных и международных задач.

Развитие вооруженных сил и состава войск, входящих в них и их органов управления было в тесной связи с социально-экономическим развитием государства.

Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы, которая охватывает все виды вооруженного противоборства, включая войны и вооруженные конфликты [2].

История человечества неразрывно связана с войнами. Можно даже сказать, что история человечества – это во многом история войн. Войны сопровождали людей на протяжении тысячелетий с древнейших времен до современности. При этом войны были не просто «спутниками» человеческого общества, они становились частью научно-технического прогресса включая человеческую жизнь. Захват новых территорий, разрушение, а порой и уничтожение слабых более организованными в экономическом отношении государствами, борьба с набегами варваров, защита интересов государства требовали развития военного дела и армии способной обеспечить целостность своего государства, воспитания силы и мужества воинов, дисциплины, четкой организации взаимодействия подразделений [3].

В различные эпохи войны велись за обладание новыми территориями, за рынки сбыта и сферы влияний, за мировое господство и во имя достижения других целей, они носили справедливый (прогрессивный) освободительный характер, связанный с борьбой государств за свободу, территориальную целостность и независимость и несправедливый (реакционный) характер – захватнические войны и набеги связанный с захватом плодородных земель, богатств, рабов, природных ресурсов и т.д.

История Древнего мира говорит, главным образом, на языке военной истории. В древнем мире войны носили характер завоевательных походов с участием тысяч, а иногда десятков и сотен тысяч людей. Следует также отметить, что война в древнем мире была делом личной доблести, вожди выступали впереди своих войск. Героями становились ради славы.

Так общественный и политический строй древнегреческих государств во многом определил и их военную организацию. Деление свободного населения на 4 имущественных разряда легло в основу комплектования войска. Каждый свободный

мужчина в возрасте от 18 до 60 лет считался военнообязанным и должен был по требованию государства (правителей) являться на военную службу. Вооружение и снаряжение они обязаны были приобретать за свой счёт. Граждане первых двух наиболее богатых разрядов служили в коннице. Из людей среднего достатка комплектовалась тяжелая пехота. Бедняки служили в лёгкой пехоте или во флоте. Начальствующий состав греческих ополченческих армий был выборным. Это способствовало выдвижению на командные должности наиболее авторитетных, проявивших себя в походах и сражениях воинов.

Длительные войны V века до нашей эры придали армиям профессиональный характер. Государство вынуждено было принять армию на своё содержание и установить оплату за несение воинской службы. В [Древней Персии](#) при династии [Ахеменидов](#), [Карфагене](#) и [Римской империи](#), и в других античных государствах для комплектации армии привлекались иностранные наёмники. Армии древних государств стали комплектоваться по наёмной системе. Служба для многих людей стала основной профессией, источником средств существования. С переходом к наёмной системе появляются профессиональные военачальники (органы управления) – предводители наёмников различного ранга и звена. В их руках концентрируется не только военная власть, они играют также существенную роль в политике государства.

Значительное внимание в древних государствах уделялось обучению и воспитанию воинов. Вся система обучения и воспитания имела целью выработать выносливого, умелого и надёжного воина. В целом же преобладали элементы воспитания и тренировки над обучением, что определялось характером боя того времени.

Организационная структура вооружённых сил греческих государств была различна. Но обычно все войска делились на отдельные отряды, различной численности, которые в последующем сводились в более крупные образования. Это позволяло заниматься их подготовкой к предстоящим походам и сражениям, готовить для них командиров, тренировать их действия в различных боевых порядках. Наиболее стройную организацию имели армии Спарты и Македонии. Например, в македонской коннице 64 всадника составляли первичную тактическую единицу – «илу»; восемь «ил» сводились в кавалерийскую часть – «гиппарху» [4].

В период IX-XI веков в Киевской Руси вооружённые силы были представлены дружинами князей и народного ополчения. Иногда использовались наёмники из числа варягов и тюркских племён.

В XIII веке нашей эры армия Амира Тимура представляла собой военно-феодальную структуру, которая строилась на основе десятичной системы – туманов (10 000 тысяч), тысяч, сотен, десятков. Военная доктрина Амира Тимура была достаточно ясной и четкой. Особое внимание в ней уделялось подбору, расстановке и воспитанию военачальников, составу и количеству воинских частей, их вооружению [5].

С развитием торговли, ростом городов и появлением централизованных государств, а также появлением огнестрельного оружия в XIV веке, рыцарская конница в Западной Европе пришла в упадок, уступив место наёмным профессиональным армиям, действовавшим с феодальным ополчением [6].

В XV-XVI веках армии и флоты из наёмников создавались в основном только во время войны из профессионалов-авантюристов. К таковым относились итальянские кондотьеры, немецкие ландскнехты, швейцарские и шотландские наёмники, которые составили основу вооружённых сил в ряде государств Западной Европы. Пехота, получившая на вооружение огнестрельное оружие и пики, стала основным родом войск. В военно-морском флоте началось постепенное вытеснение гребных судов парусными.

Рост мировой торговли и производительности труда позволил в XVII-XVIII веках перейти государствам к постоянным национальным вооружённым силам, находившимся под полным контролем централизованной государственной власти. В этот период начала создаваться система централизованного военного управления, появились прообразы генеральных штабов и штабной службы. В XVII веке появились инженерные войска и была закреплена организация артиллерийских войск.

В XVII-XVIII веках в вооруженные силы была внедрена организация войск, сохранившаяся до современности (бригады, полки, батальоны, роты и эскадроны). При этом численность вооруженных сил в некоторых государствах достигала 150-200 тысяч человек.

К началу XX века технический прогресс и достижения науки способствовали появлению новых видов вооружения, развертыванию строительства больших флотов, производству боевых самолётов, различных видов артиллерии, а затем танков и средств ПВО. Вместе со значительным ростом пехоты были созданы такие новые рода войск как бронетанковые войска, химические войска, войска противовоздушной обороны, автомобильные войска и дорожные войска, а также вид ВС – военная авиация. Появление новых родов войск влекло за собой и появление новых органов управления призванных для руководства ими. [6]

Проводя анализ развития общества, а вместе с ним государств и их вооруженных сил от древнего мира до XX века нашей эры и зависимости органов управления от состава войск, а состав войск от характера войн можно сделать вывод, что органы управления войсками развивались совместно с обществом и войсками под влиянием технического прогресса, изменений средств и способов вооруженной борьбы, численности и организации войск, а также характера ведения войн.

Рассматривая вопросы зависимости развития органов управления от состава войск в XXI веке можно также взять за основу характер будущих и современных войн и военных конфликтов, влияние технического прогресса, изменения средств и способов вооруженной борьбы, численности и организации войск, а также различных средств управления необходимым органам управления для управления подчиненными войсками.

Так, исходя из складывавшейся современной экономической и военно-политической обстановки в мире, можно предположить, что характер и цель современной и будущей войны (военного конфликта) будут носить справедливый (прогрессивный) освободительный характер, связанный с борьбой государств за свободу, территориальную целостность и независимость и несправедливый (реакционный) характер – завоевание или установление контроля над мировыми ресурсами жизнедеятельности человечества, установление лояльности власти в государствах, на территории которых эти ресурсы находятся, управление массовым

сознанием народов и больших групп людей. При этом произойдет смещение цели войны от физического уничтожения противника и оккупации его земель к подчинению противника своей воле и включению его в сферу своего влияния на приемлемых условиях.

В современных условиях формирования нового мирового порядка центр тяжести борьбы за господство над сырьевыми ресурсами, рынками сбыта, а также транспортными артериями переносится в информационное пространство, что резко меняет характер вооруженного противоборства и выдвигает ряд требований к модернизации состава войск, участвующих в противоборстве, а, следовательно, и существующих их систем управления практически на всех уровнях от объединения до части, а в отдельных случаях и до подразделения. Заблаговременно, до начала военной агрессии нападающей стороной в современных вооруженных конфликтах проводились и до сих пор проводятся следующие мероприятия:

информационно-психологическое воздействие, направленное на формирование политических мотивов и международного общественного мнения о необходимости применения военной силы для разрешения противоречий в неуютном государстве (Югославия, Ливия, Ирак, САР);

мощное информационное давление с использованием всех видов средств массовой информации не только на население страны, в отношении которой планируется военная акция, но и на всю мировую общественность, в ходе, которого ее убеждают в настоятельной необходимости ведения борьбы с «тиранией» и для «восстановления демократии» (Югославия, САР, Ирак, Ливия) [7].

Сегодня для борьбы за господство над сырьевыми ресурсами, рынками сбыта, а также транспортными артериями под прикрытием так называемой демократии по единому замыслу планируются и применяются меры невоенного характера (экономические, идеологические, информационно-технологические и другие), вследствие чего возникают новые формы ведения войн – «гибридные», кибервойны, «опосредованные войны» и т.д., а, следовательно, и условия в которых они могут вестись.

Прописав в своей «Стратегии национальной обороны» 2019 г. тезис о возрождении соперничества великих держав, США приступили к перестройке своих ВС под эту задачу. Они должны быть готовыми к войне в том числе с Россией и Китаем, ведущейся во всех сферах, включая космос и киберпространство. С этой целью в октябре 2019 г. была обнародована «Стратегия модернизации Армии 2019: инвестируя в будущее», которая стала ориентиром в деле совершенствования видов ВС США. В ней описано как будут трансформироваться все компоненты армии и флота в силу, способную с высокой эффективностью вести операции на глобальном и тактическом уровне. К 2028 г. ВС США должны быть готовы вести операции на одном театре военных действий (ТВД), а к 2035 г. – одновременно на нескольких ТВД в составе объединённых группировок коалиционных сил НАТО [8].

Усиление военной активности США с использованием новейших технологий и средств вооружённой борьбы в восточной Европе усиливает озабоченность руководства России. Из открытых источников по военно-политической тематике можем определить, что для парирования этих угроз в 2019 г. правительство РФ выделило министерству

обороны свыше 1,5 трлн рублей, в связи с чем на 6,7% ускорились темпы закупок высокотехнологичного вооружения. В 2020 г. военный бюджет увеличился на 6,6 %, из которых около 70 % направлено на закупки современного вооружения и военной техники. В 2021 г. уровень оснащенности ВС РФ современным вооружением и военной техникой достиг 70%.

Китайская армия входит в тройку самых сильных ВС в мире, где кроме неё присутствуют ВС США и РФ, несмотря на то что расходы на военные нужды НОАК почти в 4 раза меньше, чем у США.

Строительство ВС КНР в современных условиях основывается на требованиях, определенных руководством страны и направлено на всестороннее повышение качества и эффективности обороноспособности страны за счёт переоснащения войск новыми образцами вооружения и военной техники и достижений в сфере информатизации армии для значительного повышения её стратегического потенциала. При этом особое внимание обращается на развитие науки и технологии как на ядро боеспособности НОАК, стимулируя важнейшие технологические инновации и трансформацию форм боевого управления. Это позволит повысить уровень боеспособности войск за счёт трансформации армии из сил «количественного превосходства» в силы «качественного превосходства». Для этого структуры НОАК стали переходить на сетевую информацию – от общевойсковых объединений к межрегиональным объединениям, а модели развития – от относительного разделения военной и гражданской сфер к их глубокой интеграции [8].

Таким образом, в современных условиях происходящие изменения в составе и структуре Вооруженных Сил любого государства вызывают объективную необходимость решения проблемы совершенствования органов управления войсками (силами), их организационно-штатной структуры как основного субъекта, влияющего на своевременность и качество подготовки войск к предстоящим операциям (боевым действиям). В этой связи возрастают роль и значение одного из направлений теории строительства Вооруженных Сил – проектирования органов управления их ОШС в зависимости от состава войск которые в свою очередь зависят от характера современных и будущих войн (вооруженных конфликтов), последнее следует рассматривать как целенаправленный процесс научной разработки и внедрения новых организационно-штатных структур на основе достижений науки и техники, появления новых средств вооруженной борьбы, военной науки, научной организации управленческого труда, рационализации процесса управления (воздействия субъекта на объект управления), широкого внедрения вычислительной техники и средств автоматизации.

Использованные источники:

1. Алтухов, П.К. Афонский, И.А. «Основы теории управления войсками» М.: Воениздат, 1984.
2. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-458. «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан» от 9 января 2018. С. 3-11.

3. Вооруженные силы. [Электронный ресурс]: Материал из Википедии – свободной энциклопедии. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. Дата обращения 27. 02. 2026.
4. Сущность войны и современность. [Электронный ресурс]: /А. ШИГИН, //. – Режим доступа: <https://army.gic.mil.ru/Stati/item/334161/>. Дата обращения: 26.01. 2026.
5. Мухаммад Али. Амир Тимур Великий. «Джахонгир Мирза» книга первая. / Мухаммад Али// –М.: Изд-во Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «SHARO» Ташкент – 2015. С. 11-405.
6. Роль войны в человеческом обществе. [Электронный ресурс] :/Ю. Авраменко//. Журнал «Грамота». Вопросы Теории и практики. №2 (4). 2009. Режим доступа: www.gramota.net/materials/2/2009/2/3.html. Дата обращения 27.03. 2026.
7. Мировые войны XX века. [Электронный ресурс]: Т.Н. Афанасьева. Сайт учителя истории и естествознания. Новости 20.11.2010 год. Режим доступа: <http://www.web-4-u.ru/tafanasieva/?subpage5>. Дата обращения 23.02 2026.
- 8 Влияние концепций и военных технологий на развитие ВС США. [Электронный ресурс]: / Ю. Морозов//. Журнал «Россия и Америка в XXI веке». - Режим доступа: <https://rusus.jes.su/s207054760010430-0-1/>. Дата обращения 25.03 2026.